

Şuşa və Kəlbəcərin incisi: dağ kurortları, turizm potensialı və toponimiyası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17826471>

Şahvələd Əliyev

AR Elm və Təhsil Nazirliyi, akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Nazim Tapdıqoğlu (Vəlişov)

AR Elm və Təhsil Nazirliyi, akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun dissertantı

Xülasə: I Qarabağ müharibəsinin (1988–1994) yekunu olaraq Ermənistan Silahlı Qüvələrinin Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi Qarabağda, eləcə də Şərqi Zəngəzurdakı azərbaycanlıları minillərlə yaşadıqları doğma yurdlarından didərgin salması ilə yanaşı, xalqımızın tarixi və mədəni irsinə də ağır zərbələr vurmuşdur. Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş qədim torpaqlarımızda 13 dünya əhəmiyyətli, 292 ölkə əhəmiyyətli, 330-dan çox yerli əhəmiyyətli tarix-mədəniyyət abidələri ilə bərabər, 65 məscid, 8 mədəniyyət və istirahət parkı, onlarla kurort, pansiyat, sanatoriya və istirahət mərkəzləri, 4 rəsm qalereyası, 40 000-dən artıq eksponatın toplandığı 22 muzey, 4,6 milyon kitab fondu olan 927 kitabxana, 808 klub, avadanlıqlarla dolu 85 musiqi məktəbi 30 il müddətində işğal altında qalmış və onların böyük əksəriyyəti dağıdılmış, yerlə yeksan edilmişdir. Sərhəd və insanlıq tanımayan erməni vandalizmi işğal edilmiş torpaqların köklü əhalisi olan Azərbaycan türklərinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdakı izlərini tamamilə məhv etmək, onlara aid olan coğrafi adları kütləvi şəkildə dəyişdirmək, erməniləşdirmək niyyətini həyata keçirmişdir. Onların həyasızlığı o dərəcəyə çatmışdır ki, müxtəlif dillərdə nəşr etdirdikləri “Artsaxın atlası” xəritələr toplusunda Azərbaycan mənşəli toponimləri ucdantutma saxtalaşdıraraq Kəlbəcəri Karvaçar, Qubadlını Sonasar, Laçını Berdzor, Füzulini Varanda, Şuşanı Şuşı, ağdamı Akna adlandırmışlar. 2020-ci ildə baş vermiş və bizim şanlı qələbə tariximiz hesab etdiyimiz 44 günlük II Qarabağ müharibəsi (27 sentyabr – 10 noyabr) həm də tarixi ədalətin, tarixi yaddaşın zəfəri olmuşdur.

Açar sözlər: Turizm, Kurort, İstisu, Şuşa, Şırlan, Turşsu

The Pearl of Shusha and Kalbajar: Mountain Resorts, Tourism Potential and Toponymy

Abstract: The occupation of Azerbaijani lands by the Armenian Armed Forces as a result of the First Karabakh War (1988–1994) not only displaced Azerbaijanis in Karabakh and Eastern Zangezur from their homelands where they had lived for thousands of years but also dealt a heavy blow to the historical and cultural heritage of our people. In our ancient lands occupied by Armenia, 13 world-class, 292 national-level, and more than 330 local-level historical and cultural monuments, 65 mosques, 8 cultural and recreational parks, dozens of resorts, boarding houses, sanatoriums, and recreation centres, 4 art galleries, 22 museums with more than 40,000 exhibits, 927 libraries with a fund of 4.6 million books, 808 clubs, and 85 music schools full of equipment remained under occupation for 30 years. The vast majority of them were destroyed and razed to the ground. Armenian vandalism, which knows no borders or humanity, has carried out its intention to destroy the traces of the Azerbaijani Turks, the indigenous population of the occupied lands, in Karabakh and East Zangezur, to massively change the geographical names belonging to them, and to Armenianize them. Their shamelessness has reached such a level that in the “Artsakh Atlas” collection of maps published in various languages, they have completely falsified the toponyms of Azerbaijani origin, calling Kalbajar Karvachar, Gubadli Sonasar, Lachin Berdzor, Fuzuli Varanda, Shusha Shushi, and Aghdam Akna. The 44-day II Karabakh War (September 27–November 10), which took place in 2020 and is considered a glorious history of victory, was also a triumph of historical justice and memory.

Keywords: Tourism, Resort, Istisu, Shusha, Shirlan, Turshsu

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarına daxil olan inzibati rayonlar Azərbaycanın səfəli, füsunkar təbiətli, turizm potensiallı, tarixi abidələrlə və kurortlarla zəngin olan ərazilərindəndir (şəkl.1). Təbiət və tarixi baxımdan onların qorunması mühüm əhəmiyyətə

malikdir. Hazırda bu iqtisadi rayonların işğaldan azad edilmiş ərazilərində bioloji müxtəlifliyin mövcud vəziyyəti ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tərkibində yaradılmış İşçi qrupu tərəfindən ərazinin flora və faunasının yenidən öyrənilməsi, təbiət abidələrinin inventarlaşdırılması, regionun turizm-rekreasiyası istiqamətlərində müxtəlif monitoring işləri, kompleks təhlillər aparılmaqdadır. Bu məqalədə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarına daxil olan Şuşa və Kəlbəcərdə gələcəkdə turizm, dağ kurortları, istirahət mərkəzləri yaradılması ilə bağlı kompleks tədbirlərdən bəhs edilir.

Məlumdur ki, turizm ölkə iqtisadiyyatında geniş imkanlara malik olan perspektivli sahədir. *Turizm* fransız sözü olub, “gəzinti”, “səfər” anlamını ifadə edir. Turizm baxımından əlverişli imkanlara malik olan Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının ərazilərində minlərlə adama xidmət edə bilən, dağ kurortları, turist ekskursiya bazaları, istirahət düşərgələri, müalicə sanatoriyaları və s. yaratmaq olar. İqtisadiyyatın inkişafına təkan verən turizm əhalinin yaşayış səviyyəsinə müsbət təsir göstərməklə yanaşı, beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin yaradılmasında da mühüm rol oynayır. Bu baxımdan Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında turizm təsərrüfatını inkişaf etdirmək qarşıda duran prioritet məsələlərdəndir.

Şək.1. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun xəritə-sxemi

Ərazinin iqlimi, relyefi, turizm-rekreasiya obyektləri regionun geniş turizm potensialını ortaya çıxarır. Bu iqtisadi rayonların ərazilərində turizmin inkişafı üçün həm torpaq-iqlim şəraiti, həm də lazımı işçi qüvvəsi vardır. Ona görə də bu sahənin inkişafı üçün bir sıra proqram və tədbirlər həyata keçirilməlidir. Burada, sovet dönəmində olduğu kimi, vaxtilə mövcud olmuş turist bazalarını, kurortları, sanatoriyaları bərpa etmək, eləcə də yenilərini inşa etmək zəruridir.

Zəngin tarixi abidələr yurdu olan Şuşa rayonu, eləcə də Şuşa şəhəri Qarabağın ən səfalı guşələrindən biridir (şək. 2). Onun etalon ərazi kimi saxlanması təbiət və tarixi baxımdan mühüm əhəmiyyəti vardır. 8 may 1992-ci il tarixində işğal edilən Şuşa şəhəri 8 noyabr 2020-ci il tarixində erməni işğalçılarından azad olunmuşdur. 29 ilə yaxın işğal dövründə ermənilər tərəfindən ərazinin təbii sərvətlərinə və təbii mühitinə ciddi ziyan vurulmuş, meşələr qırılmış, bulaqlar qurudulmuş, rayonun təbii ekosistemi məhv edilmişdir.

Şək. 2. Şuşa şəhərinin görünüşü

Şuşa şəhəri – Qarabağ silsiləsində, Bakıdan 373 kilometr məsafədə, dəniz səviyyəsindən 1550 metr yüksəklikdə yerləşən şəhər, eyni adlı rayonun mərkəzi. Şuşa şəhərində istehsalat kombinatı, şərq musiqi alətləri fabriki, çörəkbişirmə müəssisəsi, Bakı radioqayırma birliyinin filialı, Qarabağ ipək kombinatının sexi, elektrik şəbəkəsi, kənd təsərrüfatı texnikasının təmiri müəssisəsi, kənd təsərrüfatı texnikumu, mədəni-maarif texnikumu, musiqi və texniki peşə məktəbləri, mədəniyyət sarayı, tarix muzeyi, Üzeyir Hacıbəyovun və Bülbülün ev-muzeyləri, şəkil qalereyası, mərkəzi rayon və şəhər kitabxanaları, poeziya evi, tarix-ölkəşünaslıq muzeyi, mərkəzi rayon xəstəxanası, poliklinika, sanitar-epidemioloji stansiya, sanatoriyalar, istirahət evləri, pansionatlar, turist bazası, yanacaq doldurma stansiyası, avtovağzal, stadion və s. var idi. Əhalisinin sayı 9 min nəfərdən çox idi.

Elmi mənbələrdə Şuşanın əsasının XVIII əsrin ortalarında Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən qoyulduğu göstərilə də, əslində əlimizdə olan bəzi məlumatlara görə, onun daha qədim yaşayış məntəqəsi olduğu şəksizdir. XVIII əsrin 50-ci illərindən Şuşa şəhəri Qarabağ xanı Pənahəli xanın şərəfinə Pənahabad adlanmışdır. XVIII əsrin 80-ci illərində əhalisi sürətlə artan şəhərin ətrafına qala divarları çəkildiyi üçün xalq arasında ona Qala da deyirdilər. Bir çox müəlliflərə görə, Şuşa adı yaxınlıqda yerləşən Şuşikəndin adı ilə bağlıdır. II əsr müəllifi Tatsit Şimali Qafqazda – dondarlarda Şoşu adlı şəhərin olduğunu qeyd etmişdir. Tatsit Şimali Qafqazda dondarlarda mərkəzi şəhərin Şoşu (latın dilində “ş” səsi olmadığı üçün müəllif bu sözü Sosu şəklində qeyd etmişdir) kimi adlandığını yazmışdır. Çox güman ki, dondarlar hunların bir hissəsi ilə Azərbaycana gəlib məskən saldıqda yaratdıqları bəzi yaşayış məntəqələrinə Şoşu şəhərinin adını vermişlər. Qubadlının Dondarlı kəndi yaxınlığında da Şoşu adlı yaşayış məntəqəsi olub. Belə bir ehtimal da var ki, dondarlar hunlarla birgə Azərbaycana gəlib məskən salanda yaratdıqları yaşayış məntəqələrinə Şoşu adını vermişlər. Altay qəbiləsinə daxil olan Şoşu/sosu tayfa adından formalaşmış əmələ gəlmiş Şuşa etnotoponiminin mənası “hündür, nəm yer” deməkdir (1; s. 100 – 101).

1727-ci il sənədlərində Qarabağ düzündə, indiki Ağcabədi rayonu ərazisində Şuşa (Şuşi), Zəngəzurun Çulundur (indiki Ermənistan ərazisində olan Mehri rayonu) mahalında Şoşu, Xocavənd rayonunda Sos kəndi, indiki Cəbrayıl rayonunda Susalıq kəndi, Dağlıq Qarabağda Şuşalıqışlaq, XIX əsrdə Şimali Qafqazda Şuşi, Şuşanova, Şuşanay kəndlərinin adı çəkilir.

Şuşa şəhərinin adı bir çox mənbələrdə Şişə formasında da qeyd olunur. Bəzi tədqiqatçılara görə, Şuşa toponimi Şuş/Şüş/Şiş komponenti ilə bağlı olub, mənası “şiş”, “yüksək”, “uc” deməkdir. XVIII əsrin ikinci yarısından şəhərdə yeni-yeni məhəllələr salınırdı. Qısa müddət ərzində iqtisadi, siyasi və mədəni cəhətdən Azərbaycanın ən çox inkişaf etmiş şəhərlərindən birinə çevrilən Şuşada boyaqçı, dəmirçi, dərzi, başmaqçı, misgər, papaqçı və s. sənətkar məhəllələri, bir neçə karvansara, bazar, hamam və s. tikildi. XIX əsrin ortalarında

Şuşada aşağıdakı məhəllələr olmuşdur: Seyidli, Hacı Yusifli, Dördçinar qurdu, Dördçinar, Uridlər, Çuxurməhlə, Quyuşuq, Culfalar, Qazançılı, Əylisli, Mehrili, Dərə, Çiləbörd, Çölqala – aşağı məhəllələr; Qurdlar/Qurtlar, Dəmirçilər, Qutluqçuxur, Köçərli, Mərdinli (Merdinli), Cuhudlar, Saatlı, Qut Mamayı, Təzə məhəllə, Xoca Mərcanlı (Xocamircanlı) və Hamamarası (Hamamqabağı) – yuxarı məhəllələr sayılırdı.

Qarabağ iqtisadi rayonuna daxil olan Şuşa inzibati rayonunun ərazisi təbiət etibarını ilə təmiz və saf havası, şirin sulu bulaqları ilə fərqlənir. Təbii-strateji cəhətdən respublikamızın ən səfəli guşələrindən birində, dağlar qoynunda yerləşən Şuşa rayonunun ərazisi Turşsu, İsa bulağı, Səkili bulaq, Şırlan mineral bulaqları, Çarıqbulaq, Soyuqbulaq və digər nadir təbiət möcüzələri ilə məşhurdur. Təbii gözəllikləri ilə göz oxşayan, qayalar üzərində qərar tutan Şuşa şəhəri özünəməxsus tikintiləri, tarixi-memarlıq abidələri və səfəli bulaqları ilə diqqəti cəlb edir. Şuşa kurortunun ərazisi cəlbedici dekorativ və meyvə ağacları ilə zəngindir. Kurortoloji xüsusiyyətlərinə görə Şuşanı məşhur Davos kurortu ilə müqayisə etmək olar. Vaxtilə (sovet dönməndə) Şuşa şəhəri və rayonun ətraf ərazilərində fəaliyyət göstərən sanatoriyalarda ürək və əsəb, mədə və bağırsaq, qaraciyər və böyrək, öd kisəsi və öd yolları, qəbizlik və bronxların iltihabı və digər xəstəliklərin müalicəsi həyata keçirilirdi. Buradakı təbii resursları – meşələri, dağları, bulaqları, mənzərələri, iqlimi, təmiz havanı və s. potensialları nəzərə alsaq, əminliklə qeyd edə bilərik ki, bu yerləri yenidən əlverişli ekoturizm obyektlərinə çevirmək olar. Yaradılacaq turist bazaları, kurortlar və sanatoriyalardan əhali ilə yanaşı, dövlət də faydalanar, milyonlarla manat qazanc əldə edilə bilər.

Şuşa rayonunun ərazisində turizm-rekreasia ehtiyatları baxımından çoxlu sayda cəlbedici çaylar və mineral bulaqlar vardır. Belə bulaqlardan biri Turşsu mineral bulağıdır. Turşsu mineral suyu Şuşa şəhərindən 17 kilometr cənub-qərbdə, Turşsu aşırımını yaxınlığında, Zarışlı çayının vadisində, dəniz səviyyəsindən 1650 metr yüksəklikdə yerləşir. Mikroelementlərlə zəngin olan Turşsu mineral suyu hidrokarbonatlı, karbon qazlı, natriumlu, maqneziumlu, kalsiumludur (cədvəl). Suyu içilən və vanna edilən Turşsudən ürək-damar, qaraciyər, qanazlığı, öd kisəsi, öd yolları və s. xəstəliklərə tutulanlar müalicə olunurlar. Turşsu hidronimi suyunun dadının turşməzə olduğu üçün belə adlandırılmışdır (2; s. 249).

Cədvəl 1.

Şuşa şəhəri və Kəlbəcər rayonunun mineral bulaqlarının kimyəvi tərkibi

S/S	Bulaq suyunun kimyəvi tərkibi	Kimyəvi formulu
1	Turşsu (Şuşa)	$M_{2,5}CO_2 2,4 \frac{HCO_3 \ 95}{Mg \ 67 \times Ca_{20} \times Na \ 13} Fe_{26,5}$
2	Şırlan (Şuşa)	$M_{1,4}CO_2 1,8 \frac{HCO_3 \ 89}{Ca \ 53 \times Mg_{34} \times Na \ 11} Fe_{25}$
3	İstisu (Kəlbəcər)	$M_{2,06}CO_2 1,07 \frac{HCO_3 \ 64 \times SO_4 \ 35}{Ca \ 69 \times Na \ 16 \times Mg \ 15} Fe_{10}$

Azərbaycan hidronimlər sistemində elliptik coğrafi nomenli adlar xüsusi yer tutur. Onlar bir sıra xüsusiyyətlərinə görə sadə makrohidronimlərdən fərqlənirlər. Müstəqil mikrosistem təşkil edən bir qrup mürəkkəb hidronimlərin formalaşmasında dad bildirən sözlər müəyyən qanunauyğunluğa əsaslanır. Konkret olaraq Şuşa rayonu ərazisindəki Turşsu hidroniminə gəlincə, onu qeyd etmək lazımdır ki, bu coğrafi adın birinci komponenti yerində işlənən turş termini və ya sifəti obyektin suyunun dadını təyin edir (3; s. 229).

Şuşanın gələcəkdə kurort ediləsi ərazilərindən biri də Şırlan kəndi ola bilər. Şırlan kəndi eyniadlı inzibati ərazi dairəsində, rayon mərkəzindən 20 kilometr qərbdə, Qarabağ silsiləsində, dəniz səviyyəsindən 1 600 metr yüksəklikdə, Sarıbaba dağının ətəyində yerləşir. Yaşayış məntəqəsi xəlfəli tayfasına mənsub olan ailələrin burada məskunlaşması nəticəsində yaranmışdır. Şırlan yaşayış məntəqəsi Şırran, Şırram variantlarında da qeydə alınmışdır. Kənd öz adını yaxınlığındakı bulağın adından almışdır. Əsrarəngiz gözəlliklər diyarı olan Şuşanın gözəl təbiət etibarını ilə səfəli mineral bulaqlarından biri də Şırlan mineral bulağıdır. Şırlan

mineral suyu Şuşa şəhərindən 18 kilometr qərbdə, Sarıbaba dağının ətəyində, Şırlan kəndinin yaxınlığında, Xəlfəli çayının başlanğıcındadır. Şırlan Sarıbaba dağının ətəyindən çıxan üç bulağın ümumi adıdır. Buradakı bulaqlardan (həmin ərazidə 3 bulaq qaynayır) tərkibində maqneziumlu, karbonatlı su çıxır. Bu bulaqların suyu turş və içməlidir. Bulaq su rejiminə – şırıltı ilə tökülməsinə görə belə adlandırılmışdır.

Şırlan mineral suyundan mədə-bağırsaq, qanazlığı, maddələr mübadiləsinin pozulması və s. xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilir (4; s. 549). Dağ kurort zonası olan Şırlan kəndinin ərazisində istirahət mərkəzləri, sanatoriyalar, yay düşərgələri tikilib əhalinin istifadəsinə verilərsə, bu, ərazidə ekoturizm potensialının inkişafına böyük bir töhfə olardı.

Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonuna daxil olan Kəlbəcər inzibati rayonunun ərazisi zəngin və təkrarsız turizm potensialı və müalicə ocaqları baxımından əvəzəlməzdir. Qeyd etmək lazımdır ki, hələ sovetlər dönəmində, işğaldan öncə bu rayona güclü turist axını vardı. Təbii resurslara malik bu dağlar məskəninin ərazisində erməni vandalizminin iyrenc izlərinə rast gəlinə də, burada müalicə əhəmiyyətli yeraltı sular indi də qalmaqdadır. Bu mənada Qarabağ yaylasında, Tərtər çayının vadisində, dəniz səviyyəsindən 2150 metr yüksəklikdə, Kəlbəcər şəhərindən 25 kilometr aralıda qərar tutan məşhur İstisu balneoloji kurortunun adını çəkmək yerinə düşər (şək. 3).

Şək. 3. İstisu mineral bulağının yarağı

Məlumdur ki, SSRİ-nin varlığı zamanı, xüsusilə XX əsrin 70 – 80-ci illərində İstisu kurortunda mədə-bağırsaq xəstəliyinə, maddələr mübadiləsinin pozğunluqlarına, sinir sistemi, hətəkət orqanları, uroloji və ginekoloji xəstəliklərə tutulanlar burada müalicə olunurdular. Buradakı bulaqların suyundan alınan duzlar xroniki qəbizlik, qaraciyər, öd kisəsi, qastrit və digər xəstəliklərin müalicəsində işlənirdi. İstisu mineral suyu hipertermal, karbon qazlı, hidrokarbonatlı-xloridli-sulfatlı-natriumludur. 1 №-li buruq quyusundan çıxan suyun kimyəvi tərkibi aşağıdakı kimidir:

İstisuyun tərkibi Çexiyanın Karlovı-Vari mineral suyuna yaxındır. Mütəxəssislərin bildirdiklərini nəzərə alsaq, bəzi keyfiyyətlərinə görə İstisu mineral suyu ondan da yaxşı, qiymətli və müalicəvidir. İstisu mineral suyu həm içilir, həm də vanna kimi istifadə olunur (5; s. 585).

Tarixi sənədlərdən aydın olur ki, İstisu mineral bulaqları 1139-cu ildə Gəncə zəlzələsi zamanı yerin çatlaması nəticəsində əmələ gəlmişdir. İstisu mineral bulaqları Tərtər çayının hər iki sahilində yerləşir və o, Aşağı və Yuxarı İstisu bulaqlarına bölünür. Aşağı İstisu bulaqları çoxdebitli 8 bulaqdır. Onun suyunun dadı turşməzədir. İçmək və müalicə üçün istifadə edilir. Yuxarı İstisu bulaqları 23 bulaqdan ibarət olub, müalicə və içmək üçün istifadə olunur.

İstisu hidronimi suyunun termik olması ilə əlaqədar belə adlandırılmışdır. Bu bulaqların ətrafında yenidən gözəl kurort salmaq olar. İndi İstisuda yeni sanatoriyalar, istirahət

düşərgələri, müalicəxanalar, vanna binası, poliklinikalar tikib onu tezliklə əvvəlki görkəminə gətirmək mümkündür.

Ədəbiyyat

1. ASE. IV cild. Bakı, 1980.
2. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. X cild. Bakı, 1987.
3. Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. II cild. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007.
4. Nazim Vəlişov, Tahir Kazımlı: Həqiqətin onomastikası – 2. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur. Bakı, 2023.
5. Tofiq Əhmədov: Azərbaycan toponimikasının əsasları. Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1991.